

YANGI O'BEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR ISHTIROKINING AHAMIYATI

Darxonova Dildora Dilshod qizi

O'zMU Jizzax filiali Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi 242-24-guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda yoshlar ishtirokini kengaytirishning amaliy natijalari va istiqbollari tahlil etiladi. Maqolada yoshlarning iqtisodiy faoliyatdagi roli, yangi g'oyalar, innovatsion startaplar va ijtimoiy tadbirlardagi ishtiroki yoritiladi. Shuningdek, yosh avlodning ta'lim va malaka oshirish jarayonlaridagi ahamiyati, xalqaro hamkorlik, ekologik masalalardagi faolliklari ham ko'rib chiqiladi. Ushbu izlanishlar O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun yoshlarning strategik ahamiyatini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar. O'zbekiston, iqtisodiyot, yoshlar, rivojlanish, innovatsiya, ta'lim, malaka oshirish, ijtimoiy tadbirlar, xalqaro hamkorlik, barqarorlik, amaliy natijalar, amaliy istiqbollar.

Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda yoshlar ishtiroki ahamiyatli o'rin tutadi. Bugungi kunda yosh avlod, mamlakatning kelajagi sifatida, iqtisodiy faoliyatda, innovatsion g'oyalar olib kelish va izchil taraqqiyot uchun muhim omil hisoblanadi. Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish jarayonida yoshlar muhim o'rin tutadi. Yoshlar davlatning kelajagi va uning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda ajralmas kuch hisoblanadi. Bugungi kunda, yoshlarni iqtisodiy hayotga jalb qilish, ularning innovatsion g'oya va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash zarur.

Yoshlar, dasturchi, muhandis, tadbirkor sifatida yangi g'oyalar bilan chiqib, raqobatbardosh mahsulotlar va xizmatlar yaratishlari mumkin. Ularning ta'lim va malaka oshirishda ishtirok etishlari, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishlari, kasb-hunar o'rganishlari O'zbekiston iqtisodiyotining diversifikatsiyasiga yordam beradi. Shuningdek, davlat tomonidan yo'lga qo'yilgan yoshlar uchun grantlar, startaplarni rag'batlantirish dasturlari, professional o'quv kurslari, hamda tajriba almashish dasturlari yoshlarning faol ishtirokini ko'paytiradi. Yangi O'zbekiston iqtisodiyotida yoshlar ishtirokini kengaytirish orqali, mamlakat innovatsion rivojlanish yo'lida muhim qadam qo'ymoqda. Ularning fikrlari, kuchi va ishtiyoqi iqtisodiy o'sish uchun xizmat qiladi.

Amaliy natijalar:

1. Ishlab chiqarishda faol ishtirok: Yoshlar ko'plab yangi ishlab chiqarish va xizmatlar sohalarida o'z faoliyatini boshlamoqdalar. Startaplar va innovatsion loyihalar O'zbekiston iqtisodiyotiga yangi energiya qo'shmoqda.

2. Ijtimoiy tadbirlar: Yoshlar o'zlarining fikrlarini va g'oyalarini ifoda etish, ijtimoiy masalalarda o'z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi.

3. Ta'lim va malaka oshirish: O'zbekiston hukumati ta'lim tizimini yangilash va yoshlarni kasbiy malaka oshirishga katta e'tibor bermoqda. Bu ularga zamonaviy kasblar bo'yicha bilim olishda yordam beradi.

Amaliy istiqbollari:

1. Innovatsion iqtisodiyot: Yoshlar innovatsion g'oyalar ishlab chiqishda qatnashsalar, O'zbekiston iqtisodiyoti yuqori tezlikda rivojlanishi mumkin. Ularning yangi boshlanuvchi texnologiyalarni amalga oshirishda rol o'ynashlari muhimdir.

2. Xalqaro hamkorlik: Yoshlar xalqaro loyihalarda ishtirok etish va tajriba almashish imkoniyatlariga ega. Bu, O'zbekistonning xalqaro maydonda tanilishiga yordam beradi.

3. Barqaror rivojlanish: Yoshlar ekologik va ijtimoiy masalalarni hal qilishga qaratilgan dasturlarda faol ishtirok etishlari mumkin. Bu global muammolarni hal qilishda yordam beradi. Iqtisodiy farovonlik kaliti yoshlarga tegishli bo'lsa-da, ularning salohiyatidan faqat hukumat, xususiy sektor va fuqarolik jamiyatining vijdonli sa'y-harakatlari orqali foydalanish mumkin. O'zbekistonda bu tashabbus sifatli ta'lim olish imkoniyati iqtisodiy farovon jamiyatning tayanchi ekanligini tan olishdan boshlanadi. Sifatli ta'limga sarmoya kiritish va kasb-hunar o'rgatish imkoniyatlarini kengaytirish orqali O'zbekiston hukumati yoshlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish uchun zarur poydevor yaratmoqda. O'zbekiston iqtisodiyotida yoshlarga ko'proq foyda keltiruvchi eng muhim o'zgarishlardan biri bu tadbirkorlikni rivojlantirishdir. O'zbekiston hukumati yoshlarning ishsizligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish vositasi sifatida mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirishga katta mablag' ajratdi. 2019-yilda hukumat tomonidan yoshlarga yo'naltirilgan tadbirkorlik dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni nazorat qiluvchi "Yoshlar tadbirkorlik markazi" tashkil etildi. Bunday tashabbuslar uchun mas'ul vazirlik – Innovatsion rivojlanish vazirligi tadbirkorlikka o'qitish dasturlarini tashkil etadi, yosh tadbirkorlarga startap grantlari ajratadi, ustozlik qiladi. Texnologiyaning rivojlanishi ko'plab iqtisodiyotlarda inqilob qildi. O'zbekistonda hukumat yoshlarni kelajak iqtisodiyoti uchun zarur ko'nikmalar bilan qurollantirish bilan birga texnologik imkoniyatlarni ishga solishga faol yondashmoqda. Yoshlarning fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) ta'limi bo'yicha ko'nikmasini oshirish poydevori, informatika, sun'iy intellekt va robototexnika yo'nalishlari bo'yicha kurslar va dasturlarning yo'lga qo'yilgani O'zbekiston iqtisodiyotni rivojlantirishda texnologiyalardan foydalanishga intilayotganining ko'rsatkichidir.

Xulosa. Yoshlarning iqtisodiyot rivojiga qo'shgan hissaları ulkan, va ularning ishtirokini kengaytirish orqali O'zbekiston o'z iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini mustahkamlashi mumkin. Mamlakat kelajagi yosh avlod qo'lida va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash zarur. O'zbekiston tashabbusi, xususan,

tadbirkorlikni rivojlantirish, texnologiya yutuqlari, davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, ijtimoiy himoya tarmoqlari yoshlar iqtisodiyoti uchun optimistik istiqbollarni taqdim etadi. Biroq imkoniyatlar tengsizligi, ayollar tadbirkorligining yetarli darajada ishtirok etmasligi, kredit olishning yetarli emasligi, yoshlarning ishsizligi kabi jiddiy muammolarni faol hal etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yozuvchi va tadbirkor yoshlar haqidagi maqolalar, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi jurnali.
2. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlar to'g'risida"gi qonuni.
3. "O'zbekiston iqtisodiyotining kelajagi: innovatsiyalar va yoshlarning roli" nomli monografiya.
4. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 128–131.
5. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Saloxiddinov J. A., The significance of economic process modeling today // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7451279
6. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Po'latova M. X., State and non-state forms of business and entrepreneurship support // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429673
7. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Xonkelov Y. K., Planning of business and private entrepreneurship activities Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429539
8. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Bobomurodov Sh. Innovative activity in business and entrepreneurship // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7425132
9. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzallikari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba // https://t.me/ares_uz. -Volume 3 | Issue 5 | 2022, 2022-yil. Volume 3 | Issue 5 | 2022
10. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari // ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami (2022-yil 13-14-may). -Jizzax-2022, 2022-yil.
11. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ // "ЛОГИСТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ" илмий электрон журналі. -ISSN 2181-2128, 2021-yil. IV СОҢ. 2021